

WARDIERE, INC.

[INICIO](#)

[ACERCA DE](#)

[CONTENIDO](#)

[OTROS](#)

LA TOPOGRAFIA

[CONOCE MAS](#)

Identificación de Zonas Críticas en la Universidad Pontificia Bolivariana

EL PLANETA

El relieve terrestre —montañas, valles y llanuras— se grafica mediante curvas de nivel, líneas que unen puntos de igual elevación. Estas permiten visualizar la topografía en mapas, facilitando el análisis del terreno para proyectos de ingeniería, gestión ambiental y planificación urbana.

CUAL ES EL USO DE LA TOPOGRAFIA?

La topografía transforma datos del terreno en información clave mediante curvas de nivel y modelos digitales, para diseñar infraestructuras, prevenir riesgos y planificar ciudades de forma sostenible.

USO DE ESTAS

Las curvas de nivel son la información de la altitud a lo largo del planeta, esto puede ser usado para analizar diferentes puntos críticos donde la pendiente o la diferencia cercana en unos lugares, puede llegar a aumentar riesgos.

LA MISION DE

Querer identificar estas zonas críticos, donde la posición de los objetos dirigidos verticalmente, no pueden soportar esta empinación de pendiente, y aumentan la probabilidad de que la gravedad sea mayor que su peso, provocando una caída de este objeto, por ejemplo un árbol.

GOOGLE EARTH

Para comenzar este analisis debemos usar la aplicacion de google earth para extraer datos no legibles pero que se pueden tratar, estos datos contienen valores como, temperatura, altitud, fecha, imagen, entre otros

GLOBAL MAPPER

Estos datos son importados a la aplicación de Global Mapper donde son convertidos en dos tipos de datos, números y secuencias de variables; estos valores contienen la información sobre todo el plano dado por su altitud en Z (una grafica en 3 dimensiones). A estos datos hay que proyectarlos sobre el plano XY para obtener la curva de nivel respectiva.

USO DE MATLAB

El uso de matlab para convertir estos datos en una grafica de curvas de nivel

A partir de los datos obtenidos en el programa Global Mapper, se puede crear una cuadrícula infinitésima adaptable a la cantidad de valores máximos y mínimos en XY

Estos grafica que aun no contiene ninguna informacion, se le importa los datos de todos los puntos y se une mediante una linea continua, los puntos de igual altitud Z

Por ultimo se proyecta el grafico final donde ya existe la fácil lectura de los datos topológicos en la zona, los zonas críticos son posteriormente analizados individualmente.

ZONAS CRITICOS ANALIZADOS

Presentan aumentos de altitud muy grandes en poco movimiento por el plano

Estos cambios bruscos generan un angulo donde aumentan las posibilidades

Zonas cercanas a los edificios L, E, I, K, ademas de las zonas de parqueaderos.

MUCHAS GRACIAS